

ÁCIDO GRAXO ÔMEGA-3 COMO ESTRATÉGIA ADJUVANTE NAS DOENÇAS NEURODEGENERATIVAS COMUNS DO ENVELHECIMENTO

 DOI: 10.5281/zenodo.6090975

Aline Ribeiro Ferreira

Nutricionista pelo Centro Universitário UNIFAVIP, Pós-graduanda em Nutrição Clínica e Funcional pela Faculdade Integrada de Brasília - FABRAS, aline_ferreira94@outlook.com.

Leandro José da Silva

Nutricionista pelo Centro Universitário Tabosa de Almeida – ASCES-UNITA, Pós-graduando em Nutrição Clínica, Metabolismo, Prática e Terapia Nutricional pela FAVENI. Leo.silva186@gmail.com.

Karla Karolaine Silva de Carvalho

Nutricionista, pelo Centro Universitário UNIFAVIP, Pós-graduanda em Nutrição Clínica, Metabolismo, Prática e Terapia Nutricional pela FAVENI. karlakarolaine5@gmail.com.

Pricilla Keilla de Freitas Cysneiros

Nutricionista pelo Centro Universitário UNIFAVIP, Pós-graduanda em Nutrição Clínica, Metabolismo, Prática e Terapia Nutricional pela FAVENI. pricilla_cysneiros@live.com

Joseph Kemyson Alexandre da Silva

Nutricionista pelo Centro Universitário UNIFAVIP, kemysonblack@hotmail.com.

Mariane Helen da Silva

Nutricionista pelo Centro Universitário UNIFAVIP, Residente em Atenção ao Câncer e Cuidados Paliativos, pelo Centro Universitário Tabosa de Almeida – ASCES-UNITA, marianehelen1@gmail.com.

Marcela Karla Santos Silva

Nutricionista pelo Centro Universitário UNIFAVIP. marcelakaarla@outlook.com.

Alessandra Carlos de Moura

Nutricionista pelo Centro Universitário UNIFAVIP, Pós-graduanda em Nutrição Oncológica pela UNIFIP. Alessandra.m1@outlook.com.

Resumo:

Introdução: O aumento da expectativa de vida colocou em evidência as doenças neurodegenerativas, o cenário emergente por estratégias alternativas para a prevenção e controle dessas patologias evidenciou a relação do estilo de vida saudável com a redução de risco ou o retardo do início do declínio cognitivo. Os ácidos graxos ômega-3 tem se destacado pelas suas propriedades anti-inflamatórias e por possivelmente possuir efeitos neuroprotetores. **Objetivo:** Analisar os efeitos da suplementação de ácido graxo ômega-3 nas doenças neurodegenerativas.

Metodologia: A busca se deu por bases de dados eletrônicas, utilizando os descritores em saúde: Neuroproteção, Doença de Alzheimer, Doença de Parkinson e Ácido graxo ômega-3, nos idiomas português e inglês. **Resultados e Discussão:** Um ensaio clínico randomizado sugere que a suplementação do ácido graxo ômega-3 mostrou melhora na função cognitiva, e na expressão gênica de necrose tumoral alfa (TNF- α), o autor aponta a necessidade de estudos confirmatórios. Outro estudo, indica que a suplementação de ômega-3, pode reduzir as chances de desenvolvimento da doença de Parkinson, bem como retardar o aparecimento de sintomas, o autor aponta a estratégia como caminho promissor na melhora da qualidade de vida desses pacientes **Considerações Finais:** A suplementação do ácido graxo ômega-3 mostrou melhora na função cognitiva e na expressão gênica de necrose tumoral alfa (TNF- α). Os achados apontam ainda que a suplementação com ômega 3 pode oferecer proteção aos neurônios dopaminérgicos e é documentada como estratégia segura.

Palavras-chave: Neuroproteção. Doença de Alzheimer. Doença de Parkinson. Ácido graxo ômega-3.

Abstract:

Introduction: The increase in life expectancy has highlighted neurodegenerative diseases, the emerging scenario for alternative strategies for the prevention and control of these pathologies evidenced the relationship between a healthy lifestyle and a reduction in risk or delay in the onset of cognitive decline. Omega-3 fatty acids have stood out for their anti-inflammatory properties and possibly for having neuroprotective effects. **Objective:** To analyze the effects of omega-3 fatty acid supplementation in neurodegenerative diseases. **Methodology:** The search was made through electronic databases, using the health descriptors: Neuroprotection, Alzheimer's Disease, Parkinson's Disease and Omega-3 fatty acid, in Portuguese and English. **Results and discussion:** A randomized clinical trial suggests that omega-3 fatty acid

supplementation showed improvement in cognitive function, and in tumor necrosis alpha (TNF- α) gene expression, the author points out the need for confirmatory studies. Another study indicates that omega-3 supplementation may reduce the chances of developing Parkinson's disease, as well as delaying the onset of symptoms, the author points out the strategy as a promising way to improve the quality of life of these patients. **Final considerations:** Omega-3 fatty acid supplementation showed improvement in cognitive function and tumor necrosis alpha gene expression (TNF- α). The findings also point out that supplementation with omega 3 can offer protection to dopaminergic neurons and is documented as a safe strategy.

Keywords: Neuroprotection. Alzheimer's disease. Parkinson's disease. Omega-3 fatty acid.

INTRODUÇÃO

A alta incidência e prevalência de doenças neurodegenerativas e progressivas como a Doença de Alzheimer (DA) e a Doença de Parkinson (DP), evidenciadas nos últimos anos como consequência do aumento da expectativa de vida em todo o mundo, impulsionou no meio científico uma urgente demanda por pesquisas para novos recursos terapêuticos no sentido de prevenção, retardo e diminuição dos efeitos clínicos desses acometimentos (VIRIATO; VIRIATO, 2021).

Essa demanda de novas estratégias tem evidenciado que o estilo de vida saudável está associado a redução de risco ou o retardo do início do declínio cognitivo comuns no avançar da idade, considerando que diversas funções cerebrais são determinadas por alguns nutrientes e que a nutrição adequada é um dos principais fatores atenuantes das doenças e incapacidades presentes no envelhecimento, sendo assim, considerada uma aliada ferramenta em saúde mental (DE SOUZA MELO et al., 2020).

As desordens degenerativas mais comuns são tidas como grave problema de saúde pública, isso se dá principalmente pela ausência de terapias preventivas, sendo tratadas habitualmente após a instalação da sintomatologia, os ácidos graxos ômega-3 tem se destacado pelas suas propriedades anti-inflamatórias e pelo suposto de que a sua suplementação pode possuir efeitos neuroprotetores, além disso, foi evidenciado que pessoas acometidas por essas patologias apresentam deficiências em ácidos graxos poli-insaturados, o que fortalece o interesse de investigação por esse nutriente (VIRIATO; VIRIATO, 2021).

OBJETIVO

Revisar a literatura para melhor compreensão dos possíveis efeitos da suplementação de ácido graxo ômega-3 nas doenças neurodegenerativas.

METODOLOGIA

Trata-se de um estudo de revisão de literatura com referências no acervo das bibliotecas eletrônicas SCIELO, PUBMED, EBSCO e LILACS. Os termos aplicados para essa busca foram identificados nos Descritores em Ciências da Saúde (DECS) que resultou nas palavras-chave: Neuroproteção, Doença de Alzheimer, Doença de Parkinson e Ácido graxo ômega-3, nos idiomas português e inglês. Foram avaliados artigos científicos publicados na integra entre os anos 2018 e 2021. Inicialmente a busca resultou em 18 artigos dos quais apenas 5 atenderam aos seguintes critérios de inclusão: artigos originais de ensaios clínicos, meta-análises, testes controlados e aleatórios e revisões sistemáticas. Em relação aos critérios de exclusão, foram excluídos às teses, dissertações e trabalho de conclusão de curso.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Um ensaio clínico randomizado duplo-cego avaliou o efeito da suplementação de 2g/ dia de ômega-3 na função cognitiva e na autofagia mediada por beta amiloide ($A\beta$), por um período de 24 meses em idosos com comprometimento cognitivo leve, no grupo suplementado houve redução no nível de $A\beta$ -42 sanguínea e redução da expressão do mRNA do precursor da proteína $A\beta$, podendo então melhorar a função cognitiva e alterar a autofagia mediada por $A\beta$ relacionada a biomarcadores sanguíneos, o autor aponta a necessidade de estudos confirmatórios (ZHANG et al., 2018).

Tamaji e colaboradores (2019), avaliaram os efeitos dos ácidos graxos ômega-3 aliado a co-suplementação de vitamina E na expressão gênica relacionada à inflamação, insulina e lipídios em indivíduos com doença de Parkinson (DP), o grupo foi suplementado com 1g/dia de ômega-3 e 400ui de vitamina E durante 12 semanas melhorou significativamente a expressão gênica de necrose tumoral alfa ($TNF-\alpha$), o receptor gama ativado por proliferador de peroxissoma ($PPAR-\gamma$) e o receptor de

lipoproteína de baixa densidade oxidada (LDLR), mas não afetou interleucina-1 (IL-1) e interleucina-8 (IL-8).

Uma revisão integrativa reuniu evidências de que a suplementação com ômega-3 pode oferecer proteção aos neurônios dopaminérgicos contra a morte celular induzida por neurotoxinas, visto que a ingestão desse nutriente em doses adequadas pode reduzir as chances de desenvolvimento da doença de Parkinson, bem como retardar o aparecimento de sintomas, o autor aponta a estratégia como caminho promissor na melhora da qualidade de vida dos pacientes por diminuírem o uso de medicamentos por toda a vida reduzindo a necessidade de internação e utilização dos serviços de saúde como um todo culminando na redução dos gastos com saúde pública (VIRIATO; VIRIATO, 2021).

Já uma revisão sistemática mostrou que embora os estudos observacionais indiquem consistências de que essa terapêutica está associada a um risco reduzido tanto em DA quanto em DP, os ensaios clínicos se mostram heterogêneos e conflitantes isso pode ser atribuído a uma série de razões como por exemplo o tempo do estudo, a variação nos padrões alimentares entre outros. Desse modo os efeitos protetores exercidos pelos ácidos graxos ômega-3 são provavelmente modulados por fatores relacionados ao paciente, sendo essa uma abordagem relatada como segura e bem tolerada nas condições neurodegenerativas citadas (AVALLONE; VITALE; BERTOLOTI, 2019).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O uso de estratégias nutricionais como alternativa no manejo das doenças neurodegenerativas já são bem documentadas por serem estratégias seguras, bem toleradas e de baixo custo. A suplementação do ácido graxo ômega-3 mostrou melhora na função cognitiva, e na expressão gênica de necrose tumoral alfa (TNF- α), porém não afetou a interleucina-1 (IL-1) e interleucina-8 (IL-8). Os autores apontam a necessidade de estudos futuros para melhor abordagem da intervenção e apontam algumas limitações como a ausência de ensaios clínicos nacionais.

Os achados apontam ainda que a suplementação com ômega 3 pode oferecer proteção aos neurônios dopaminérgicos contra a morte celular induzida por neurotoxinas e orientam que a suplementação precisa ser parte de uma intervenção global, que considere o estilo de vida e o perfil do paciente e deve ser aplicada nos

estágios iniciais da doença, momento em que ainda pode ser detectado benefícios na qualidade de vida.

REFERÊNCIAS

AVALLONE, Rossella; VITALE, Giovanni; BERTOLOTTI, Marco. Omega-3 fatty acids and neurodegenerative diseases: new evidence in clinical trials. **International journal of molecular sciences**, v. 20, n. 17, p. 4256, 2019.

DE SOUZA MELO, Laryssa Rebeca et al. Como a suplementação com ômega 3 pode auxiliar as doenças neurodegenerativas associadas ao envelhecimento?. **Brazilian Journal of Development**, v. 6, n. 5, p. 24687-24694, 2020.

TAMTAJI, Omid Reza et al. Os efeitos dos ácidos graxos ômega-3 e da co-suplementação de vitamina E na expressão gênica relacionada à inflamação, insulina e lipídios em pacientes com doença de Parkinson: Um estudo randomizado, duplo-cego e controlado por placebo. **Neurologia clínica e neurocirurgia**, v. 176, p. 116-121, 2019.

VIRIATO, Marina; VIRIATO, Airton. Importância do Ácido Graxo Ômega-3 na Doença de Parkinson: revisão integrativa da literatura/Importance of Omega-3 Fatty Acid in Parkinson's Disease: integrative literature review. **Brazilian Journal of Development**, v. 7, n. 3, p. 32992-33001, 2021.

ZHANG, Yan-Ping et al. DHA supplementation improves cognitive function via enhancing A β -mediated autophagy in Chinese elderly with mild cognitive impairment: a randomised placebo-controlled trial. **Journal of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry**, v. 89, n. 4, p. 382-388, 2018.